

Guia Básico para Escrever Artigos de Análise Bibliométrica e Revisão Sistemática

Michele Nascimento Jucá e Eli Hadad Júnior

1. Objetivos do material

- Como acessar as bases da Capes – via site da biblioteca
- Apresentação da base de dados – Web of Science e Scopus – regras/filtros de pesquisa e extração dos arquivos para softwares de análise bibliométrica
- Compreensão das fronteiras dos conteúdos/objetivos de análise artigos de análise bibliométrica e meta-análise (análise descritiva) e revisão sistemática (identificação de novas lacunas do conhecimento)
- Identificação de artigos com metodologias semelhantes nas bases da Capes
- Instalação dos softwares R
- Extração dos arquivos e consolidação das bases Scopus e WoS
- Exclusão dos artigos duplicados e download do arquivo final
- Importação do arquivo para o Biblioshiny

Carga horária: 4 horas

Instrutora: Michele e Eli

Data: 21/03/2025 (Sexta-feira)

Horário: 14h00 – 18h00

2. Análise bibliométrica e meta-análise

Tanto a análise bibliométrica, quanto a meta-análise são métodos quantitativos de sistematização da literatura de estudos científicos. Porém, elas têm objetivos distintos. A análise bibliométrica resume grandes quantidades de dados bibliométricos para apresentar o status da estrutura intelectual e tendências emergentes de um tema ou campo de pesquisa (Donthu *et al.*, 2021). Essa técnica auxilia o processo de tomada de decisões, pois permite explorar, organizar e analisar grandes massas de dados. Devido ao volume de dados considerados, caso não houvesse algum método mais estruturado, sua análise não geraria resultados objetivos para a escolha de temas a serem investigados. Segundo Chueke e Amatucci (2022, p. 284), a análise bibliométrica divide-se em três abordagens principais:

- i. Análise de desempenho (*performance analysis*): análise dos resultados de diferentes estudos num campo específico, por meio de indicadores tais como total de publicações, coautorias, número de citações, fator de impacto de um artigo etc.
- ii. Cartografia científica (*science mapping*): compreensão das relações e conexões entre autores, periódicos e instituições de pesquisa, por meio de métricas tais como relação entre publicações, interações sociais entre autores e instituições de pesquisa, relações entre citações etc.
- iii. Análise de rede (*network analysis*): aprofundamento da importância de autores e instituições nas redes de colaboração existentes, por meio de indicadores tais como grau de centralidade, intermediação da centralidade, autovetor da centralidade etc.

Já a meta-análise tem por objetivo sintetizar os resultados empíricos da relação entre variáveis, ao mesmo tempo que revela relações não investigadas nos estudos existentes. Ela resume as

evidências empíricas, servindo como uma ferramenta para extensão da teoria (Donthu *et al.*, 2021; Passas, 2024). Segundo Chueke e Amatucci (2022, p. 284), a meta-análise permite a:

- i. Obtenção de novos resultados de pesquisa, por meio de conclusões previamente não estabelecidas
- ii. Comparação de resultados contraditórios com maior poder estatístico
- iii. Expansão das teorias existentes ou proposta de novas hipóteses de pesquisa, baseadas em um grande número de estudos. Ela permite ainda testar hipóteses de pesquisa concorrentes ou identificar os principais fatores moderadores oriundos de diferentes estudos

Entretanto, Mukherjee *et al.* (2022) destacam que estudos que se utilizam de técnicas bibliométricas, muitas vezes, atraem críticas por não conseguirem provar como seus resultados apresentam uma contribuição teoria à academia ou prática à sociedade. Os autores recomendam, portanto, que as pesquisas análise bibliométrica: i. justifiquem os motivos da sua realização e ii. ressaltem suas contribuições teóricas e práticas. A Figura abaixo apresenta uma síntese sobre essas contribuições:

Fig. 2. Contributions of bibliometric research to theory and practice.

Fonte: Mukherjee *et al.* (2022, p. 105)

3. Revisão sistemática

Há dois tipos principais de revisões: narrativas e sistemáticas. Revisões narrativas não utilizam metodologia definida a priori para seu desenvolvimento, ficando a cargo dos autores a identificação e seleção de estudos, sua análise e interpretação. Dessa forma, a revisão pode refletir o ponto de vista dos autores ou seus conflitos de interesse (de cunho financeiro ou não), e os artigos referenciados podem ter sido escolhidos com base a defender esses argumentos.

Já a revisão sistemática da literatura, revisão bibliográfica sistemática ou simplesmente revisão sistemática é um método robusto, replicável, transparente e detalhado - que é utilizado na avaliação de um conjunto de dados provenientes de diferentes estudos. Ele tem por objetivo

realizar uma revisão crítica do que já foi publicado por um determinado tema e busca coletar toda a evidência empírica que se encaixa em critérios de elegibilidade pré-definidos, com o objetivo de responder a uma questão específica. Além disso, ela utiliza métodos sistemáticos que são selecionados com o objetivo de minimizar vieses. Tal fato fornece resultados mais confiáveis, com os quais conclusões podem ser feitas, decisões tomadas e lacunas do conhecimento identificadas.

Segundo Paul *et al.* (2021), um estudo de revisão sistemática deve ser escrito para consolidar o conhecimento em um determinado tema, de tal forma que outros pesquisadores possam utilizar seus resultados para: i. evitar pesquisas que simplesmente repliquem ou que não avancem a fronteira do conhecimento de determinado assunto e ii. suportar o achado de um novo conhecimento, quando essa novidade se opõe ao entendimento anterior já consensado.

Ademais, o momento de se realizar esse tipo de pesquisa é quando existe um volume substancial de trabalhos sobre o tema. Caso haja 40 ou mais artigos sobre esse tópico, entende-se que ele atingiu uma maturidade suficiente para se realizar a revisão sistemática, oferecendo uma contribuição substancial à academia. Ao contrário, menos de 40 artigos pode significar que o tema ainda se encontra numa fase imatura – ex: menos de 2 anos – ou em um momento de pouco interesse entre os pesquisadores. O ideal é que tema tenha, pelo menos, 5 anos de estudo. É igualmente importante que o tema de interesse tenha sido publicado em periódicos de alto fator de impacto – ex: CABS = 4*/4/3, WOS or Scopus = Q1/Q2 etc. (Paul *et al.*, 2021).

4. Análise bibliométrica e meta-análise x revisão sistemática

A realização de um estudo de revisão sistemática, normalmente, requer uma análise bibliométrica. Entretanto, enquanto a análise bibliométrica e meta-análise realizam uma estatística descritiva (análise quantitativa) dos artigos da amostra, a revisão sistemática identifica as lacunas do conhecimento (análise qualitativa) sobre o tema. A escolha entre análise bibliométrica, meta-análise e revisões sistemáticas de literatura depende dos objetivos da revisão e do escopo da literatura. Esses métodos são complementares, cada um oferecendo benefícios exclusivos aos pesquisadores.

Revisão sistemática – Análise qualitativa

Análise bibliométrica e meta-análise – Análise quantitativa

Entre as vantagens desses métodos, destacam-se: i. possibilidade de replicação do processo de pesquisa por outros pesquisadores, ii. revisão da literatura de uma forma estruturada – sendo especialmente importante para pesquisadores não muito experientes, iii. compreensão dos principais aspectos relacionados ao tema de pesquisa, iv. possibilidade de continuidade da pesquisa - por outros pesquisadores - sobre esse mesmo tema, a partir das lacunas identificadas (*hot topics*).

Donthu *et al.* (2021) e Passas (2024) sintetizam as principais diferenças entre esses métodos:

Table 1
Comparison of major review methods.

Review type	Goal	When to use	When not to use	Scope	Dataset	Analysis
Bibliometric analysis	<ul style="list-style-type: none"> Summarizes large quantities of bibliometric data to present the state of the intellectual structure and emerging trends of a research topic or field. 	<ul style="list-style-type: none"> When the scope of review is broad. When the dataset is too large for manual review. 	<ul style="list-style-type: none"> When the scope of review is specific. When the dataset is small and manageable enough that its content can be manually reviewed. 	<ul style="list-style-type: none"> Broad 	<ul style="list-style-type: none"> Large 	<ul style="list-style-type: none"> Quantitative (evaluation and interpretation) Qualitative (interpretation only)
Meta-analysis	<ul style="list-style-type: none"> Summarizes the empirical evidence of relationship between variables while uncovering relationships not studied in existing studies. 	<ul style="list-style-type: none"> When the focus of review is to summarize results rather than to engage with content, which may be broad or specific. When studies in the field are homogenous. When the number of homogenous studies available is sufficiently high. When the number of homogenous studies remaining after removing low quality studies is sufficiently high. 	<ul style="list-style-type: none"> When studies in the field are heterogeneous. When the number of homogenous studies is relatively low. When the number of high-quality homogenous studies is relatively low. 	<ul style="list-style-type: none"> Broad Specific 	<ul style="list-style-type: none"> Large Small but adequate 	<ul style="list-style-type: none"> Quantitative (evaluation and interpretation)
Systematic literature review	<ul style="list-style-type: none"> Summarizes and synthesizes the findings of existing literature on a research topic or field. 	<ul style="list-style-type: none"> When the scope of review is specific. When the dataset is small and manageable enough that its content can be manually reviewed. 	<ul style="list-style-type: none"> When the scope of review is broad. When the dataset is too large for manual review. 	<ul style="list-style-type: none"> Specific 	<ul style="list-style-type: none"> Small 	<ul style="list-style-type: none"> Qualitative (evaluation and interpretation)

Fonte: Donthu *et al.* (2021, p.287)

Table 2. Bibliometric analysis vs. Meta-analysis vs. systematic literature review.

Review Type	Goal	When to Use	When Not to Use	Scope	Dataset	Analysis
Bibliometric Analysis	Summarizes large amounts of data to show trends and structure.	Broad review and large datasets	Specific review and small, manageable datasets	Broad	Large	Quantitative and Qualitative
Meta-analysis	Summarizes empirical evidence and uncovers new relationships.	Summarizing results and homogenous studies	Heterogeneous studies and few quality studies	Broad or Specific	Large or Adequate	Quantitative only
Systematic Literature Review	Summarizes and synthesizes existing literature findings.	Specific review and small, manageable datasets	Broad review and large datasets	Specific	Small	Qualitative only

Fonte: Passas (2024, p. 1017)

5. Metodologias

Quanto às metodologias para desenvolvimento dos estudos de revisão sistemática, há várias já implementadas pelos pesquisadores. Entre elas, destacam-se: i. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher *et al.*, 2010; Chung *et al.*, 2023; Qiu *et al.*, 2023); ii. Simple Multi-attribute Rating Technique Exploiting Ranks (SMARTER) (Kandakoglu *et al.*, 2019; Marques *et al.*, 2023) e iii) Bibliometric-Systematic Literature Reviews (B-SLR) (Marzi *et al.*, 2024).

6. Principais lei da bibliometria

A bibliometria é uma área de estudo que usa métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os processos de comunicação escrita. Para tanto, ela investiga os “dados demográficos” dos estudos – ex: nome do periódico e ano da publicação, nome dos autores e países das instituições às quais eles estão associados, palavras-chaves, citações dos periódicos e autores etc. A análise bibliométrica pode ser feita por meio de *softwares*, tais como

R/RStudio/Biblioshiny, CiteSpace e VOSviewer. Entre os referidos “dados demográficos”, os mais relevantes são periódicos, autores e palavras-chave, cujas principais leis são:

a. Lei de Bradford: Produtividade de periódicos

Concentra sua descrição no comportamento repetitivo das ocorrências de um determinado campo do saber. Bradford observou que poucos periódicos produzem muitos artigos e muitos periódicos produzem poucos artigos

Ferramenta: Biblioshiny

Referência seminal: Bradford, S.C. (1934). Sources of information on scientific subjects. *Engineering*, 137, 85-86.

b. Lei de Lotka: Produtividade científica de autores

Lotka descobriu que uma larga proporção da literatura científica é produzida por um pequeno número de autores. De forma contrária, um grande número de pequenos produtores se iguala, em produção, ao reduzido número de grandes produtores.

Em síntese, poucos produzem muito, e muitos produzem pouco de forma que, quando se põe na balança a produção dos dois, o peso é igualado.

Referência seminal: Lotka, A.J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16(12), 317-323. <https://www.jstor.org/stable/24529203>

Ferramenta: Biblioshiny

c. Leis de Zipf: Frequência de palavras

Ele encontrou uma correlação entre o número de palavras diferentes e a frequência de seu uso. O autor concluiu que existe uma regularidade fundamental na seleção e uso das palavras e que um pequeno número de palavras é usado muito mais frequentemente

Referência seminal: Zipf, G.K. (1949). *Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology*. Addison-Wesley Press

Ferramenta: <https://rankwords.en.download.it/>

7. Identificação das lacunas do conhecimento

Há abordagens e ferramentas variadas para identificação das lacunas do conhecimento. Certamente, esse processo se inicia com a análise bibliométrica. Entretanto, há autores que elaboram uma matriz de (sub) categorização. A definição da quantidade e tipos de categorias e subcategorias depende essencialmente da análise dos artigos de sua amostra final. Entretanto, as diretrizes principais para definição das categorias são: i. escrever as categorias na mesma sequência dos itens de um artigo – introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados e conclusão; ii. entre as subcategorias, deve-se incluir uma última denominada de outros; iii.

inclusão de uma última categoria de avenidas para estudos futuros - sugerida pelos autores dos artigos - a ser comparada com suas próprias análises.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 1: Jabbour, A.B.L.S., Frascareli, F.C.D.O., Gonzalez, E.D.S., & Jabbour, C.J.C. (2023). Are food supply chains taking advantage of the circular economy? A research agenda on tackling food waste based on Industry 4.0 technologies. *Production Planning & Control*, 34(10), 967-983. <https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1980903>

Table 1. Classification system and codes.

Classification	Criteria of analysis	Codes
1	CE practices	Re—Change to renewable energy and materials S—Asset sharing O—Increased performance/efficiency of products L—Actions for closed-loop V—Dematerialisation E—Use of new technologies
2	Type of cycle	T—Technical B—Biological
3	Supply chain tiers	S—Supplier FC—Focal Company R—Retailer C—Consumer
4	Types of waste	F—Food O—Organic W—Waste water P—Production waste

Source: The authors

Após a elaboração dessa matriz, dá-se início a classificação de até 3 subcategorias, por categoria, para cada artigo.

Appendix

Table A1. Summary of systematized articles.

Author(s)	Cycle	Tier	Waste	Practices of CE (ReSOLVE)	Articles' focus	Topic of analysis
Banasik et al. (2017)	T	FC	P	L	Reuse of waste generated in the manufacturing stages in the food processing line.	Reuse of waste
Borrello et al. (2017)	T B	C	F	Re L	Evaluation of consumer involvement and motivation in the circular food management model.	Sharing
Castro-Muñoz et al. (2018)	T	FC	F W	O L	Analysis of technologies for the separation of wastewater and solid waste for the use of both in food industry processes.	Recycling
Cecconet et al. (2018)	B	FC	F W	Re	Energy recovery of the treatment of organic waste and residual water towards energy recovery.	Recycling—energy generation
Clark (2017)	B	C	F	Re	Use of food waste to generate energy.	Recycling—energy generation

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 2

Zhang, L., Carter Jr, R. A., Greene, J. A., & Bernacki, M. L. (2024). Unraveling challenges with the implementation of universal design for learning: A systematic literature review. *Educational Psychology Review*, 36(1), 35. <https://doi.org/10.1007/s10648-024-09860-7>

Table 1 Context of included studies ($n = 32$)

Category	Subcategory	Number	Percentage
Sample size	< 10	6	18.75%
	10 to 100	11	34.38%
	101 to 1000	13	40.63%
	> 1000	2	6.25%
Research method	Randomized controlled trial (RCT)	6	18.75%
	Quasi-experimental design (QED)	10	31.25%
	Single-case design (SCD)	4	12.50%
	Mixed method	8	25.00%
	Other (i.e., design-based, correlational, survey study)	4	12.50%
Grade level	PreK	2	6.25%
	Grades K–5	13	40.63%
	Grades 6–8	10	31.25%
	Grades 9–12	9	28.13%
	K–12	2	6.25%
Content area	Science	10	31.25%
	English Language Arts (ELA)	7	21.88%
	Mathematics	2	6.25%
	Social studies	2	6.25%
	Multiple areas (e.g., math, ELA, transition goal)	4	12.50%
	Behavior intervention	1	3.13%
	Physical education	1	3.13%
	Other (i.e., student engagement, test system)	5	15.63%
Student population	Only students without disabilities	4	12.50%
	Only students with disabilities	9	28.13%
	Both populations	19	59.38%

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 3: Pinto, S.O., & Sobreiro, V.A. (2022). Literature review: Anomaly detection approaches on digital business financial systems. *Digital Business*, 2(2), 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100038>

Classification	Meaning	Codes			
1	Economic Context.	1A - Mature economy. 1B - Non-mature economy. 1C - Not informed. 1D - Not applicable.	5	Focus.	5D - Financial transactions. 5E - Financial statements. 5F - Stocks and commodities. 5G - Others. 5H - Not applicable. 6A - Real.
2	Geographical Research Location.	2A - America. 2B - Europe. 2C - Asia. 2D - Africa. 2E - Oceania. 2F - All continents. 2G - Others. 2H - Not applicable.	6	Dataset Used.	6B - Synthetic/Artificial. 6C - Others. 6D - Not applicable. 7A - Restricted access. 7B - Unrestricted access. 7C - Others. 7D - Not applicable.
3	Research Method.	3A - Qualitative. 3B - Quantitative. 3C - Conceptual. 3D - Modelling. 3E - Survey. 3F - Others quantitative approaches.	7	Availability.	8A - Machine learning. 8B - Statistics. 8C - Bayesian statistics. 8D - Benford's law. 8E - Graph methods (visual). 8F - Computer simulations. 8G - Others. 8H - Not applicable.
4	Application Area.	3G - Single case study. 3H - Multiple case study. 4A - Banking. 4B - Actuarial. 4C - Financial market. 4D - Social security. 4E - Financial accounting. 4F - Others. 4G - Not applicable. 5A - Credit card. 5B - Insurance. 5C - Financial welfare benefits. 5D - Financial transactions.	8	Technique Used.	9A - One. 9B - Two. 9C - Three. 9D - Four or more. 9E - Others. 9F - Not applicable. 10A - Health sciences. 10B - Life sciences. 10C - Physical sciences and engineering. 10D - Social sciences and humanities.
			9	Number of Strategies.	
			10	Journal's Subject Category.	

Após a elaboração dessa matriz, dá-se início a classificação de até 3 subcategorias, por categoria, para cada artigo.

Table 4
Categorized articles based on the classification and coding framework.

Selected Articles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Al-Hashedi and Magalingam (2021).	1D	2H	3C	4G	5H	6D	7D	8H	9F	10C
Andor and Bohák (2017).	1A	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8B	9A	10D
Arboleda et al. (2018).	1B	2A	3G	4E	5E/5G	6A	7A	8D	9A	10C
Arizzi et al. (2018).	1A	2B	3B/3D	4A	5D	6A	7A/7B	8B	9A	10D
Asha and Suresh Kumar (2021)	1C	2B	3A	4A	5A	6A	7B	8A	9A	10A
Ausloos et al. (2021).	1A	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8B/8G	9B	10D
Azevedo et al. (2021).	1B	2A	3B/3G	4D	5C/5E	6A	7B	8B/8D	9B	10C
Badal-Valero et al. (2018).	1A	2B	3B	4A	5D	6A	7C	8A/8D	9B	10C
Baesens et al. (2021).	1C	2B	3B	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10C
Baker et al. (2017).	1A	2B	3G	4A/4E	5F	6A	7B	8H	9A	10D
Byers et al. (2021).	1C	2G	3B	4C	5F	6A	7B	8A	9A	10C
Canhoto (2021).	1A	2B	3G	4A	5D	6A	7A	8A/8G	9B	10D
Carmona et al. (2019).	1A	2A	3A	4A	5E	6A	7B	8A	9A	10D
Carneiro et al. (2017).	1C	2G	3B/3G	4A	5A	6A	7A	8A	9C	10C
Carta et al. (2019).	1C	2B	3B/3D	4A	5A	6A	7B	8A/8B	9B	10C
Chen et al. (2020).	1C	2G	3B/3D	4A	5A	6C	7B	8A/8B	9B	10C
Climent et al. (2019).	1A	2B	3B	4A/4E	5E	6A	7B	8A	9A	10D
Druić et al. (2018).	1A	2B	3B	4A	5D/5E	6A	7B	8B/8D	9B	10D
Forough and Montazi (2021).	1B/1C	2A/2B	3B/3D	4A	5A	6A	7B	8A	9B	10C
Gianini et al. (2020).	1C	2G	3B	4A	5A	6A	7A	8A/8G	9B	10C
González-Sánchez (2021).	1A/1B	2F	3B	4C	5F	6A	7B	8B	9A	10D
Houdek (2020).	1D	2H	3C/3H	4G	5H	6D	7D	8H	9F	10D
Jurgovsky et al. (2018).	1C	2G	3B	4A	5A	6A	7C	8A	9A	10C
León (2020).	1B	2A	3B	4A	5D	6A/6B	7A	8A/8G	9B	10D
León et al. (2020).	1B	2A	3B	4A	5D	6A	7A	8A	9A	10D
Lin et al. (2018).	1B	2C	3B	4E	5E	6A	7B	8B/8D	9B	10D
Lucas et al. (2020).	1A	2B	3B	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10C
Mamede and Malaquias (2017).	1B	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8B	9A	10D
Misra et al. (2020).	1C	2B	3B/3D	4A	5A	6A	7B	8A	9A	10C
Nikkei (2020).	1A	2B	3A	4A	5A/5D	6A	7B	8G	9A	10C
Parnes (2020).	1A	2A	3A/3B	4C	5F	6A	7B	8A/8B/8E	9A	10D
Patil et al. (2018).	1A	2B	3B	4A	5A	6A	7C	8A/8F	9B	10C
Pourhabibi et al. (2020).	1D	2H	3C	4G	5H	6D	7D	8H	9F	10C
Rocha-Salazar et al. (2021).	1B	2A	3B	4A	5D	6A	7A	8A	9A	10C
Rtayfi and Enneya (2020).	1C	2B/2G	3B/3D	4A	5A	6A/6B	7A/7B	8A/8G	9C	10C
Rubio et al. (2020).	1B	2A	3B	4A	5D	6A	7C	8A	9A	10D
Sá et al. (2018).	1B	2A	3B/3G	4A	5A	6A	7A	8A/8B	9B	10C
Sabeti and Heijmans (2021).	1A	2A	3B	4E	5D	6A/6B	7D	8A	9A	10D
Severino and Peng (2021).	1B	2A	3B	4B	5B	6A	7A	8A	9A	10C
Shi et al. (2018).	1B	2A/2B/2C	3B	4E	5E	6A	7B	8B/8D	9B	10C
Singh and Best (2019).	1C	2G	3A/3G	4A	5D	6A	7A	8E/8F	9B	10D
Stripling et al. (2018).	1C	2B	3B	4B	5B	6A	7A	8A	9A	10C
Subudni and Pamigrahi (2020).	1A	2A	3B	4B	5B	6A	7B	8A	9B	10C
Tardelli et al. (2021).	1A	2A	3B/3G	4C	5F	6A	7B	8A	9B	10C
Wang and Xu (2018).	1B	2C	3B	4B	5B	6A	7A	8A/8G	9B	10C
Yan et al. (2020).	1C	2G	3B/3D	4B	5B	6A/6B	7A/7B	8A/8B/8F	9D	10B
Zhai et al. (2017).	1A	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8A/8B	9B	10C
Zoričák et al. (2020).	1A	2B	3B	4A/4E	5E	6A	7B	8A/8B	9C	10D

8. Uso de ferramentas de inteligência artificial

Há várias ferramentas de IA que auxiliam na identificação de artigos e análise dos seus conteúdos como por exemplo: Scispace, Consensus, Lens, Connected Papers etc. No caso do Scispace, ele auxilia na criação da matriz de categorização, inclusive:

No campo Papers, digitar seu tema de interesse de pesquisa. Exemplo: ESG AND VALUE CREATION. A ferramenta lhe apresenta uma síntese dos principais papers:

Answer from top 5 papers ▾

The relationship between Environmental, Social, and Governance (ESG) practices and value creation is increasingly recognized as a critical factor in corporate strategy. Research indicates that effective ESG implementation not only enhances financial performance but also fosters long-term value creation through improved stakeholder trust and operational efficiencies. The following sections elaborate on key aspects of this relationship.

ESG Performance and Shareholder Value

- Firms with superior ESG performance experience higher announcement returns in strategic alliances, particularly when partnering with other firms or research institutions (Wang et al., 2024).
- Poor accounting quality and low external attention amplify the positive impact of ESG performance on shareholder value, highlighting the importance of information signaling (Wang et al., 2024).

Long-Term Value Creation

- Robust ESG practices attract better investments and improve risk management, contributing to sustained economic benefits (Ma, 2024).
- Companies implementing ESG strategies can optimize financial performance, enhance brand reputation, and drive innovation, thus laying a foundation for long-term value creation (Lin, 2024).

Read More ▾

 Find Topics

É possível aplicar filtros às referências identificadas pela ferramenta. Exemplo:

Do lado direito, é possível escolher OU incluir colunas de análises para cada um dos artigos filtrado

Create or add columns

Create your own custom column or select from the list of suggestions

[Create new column](#)

- + TL;DR
- + Summarized Abstract
- + Summarized Introduction
- + Methods Used
- + Limitations
- + Contributions

TL:DR = Too long, Didn't read

É possível **exportar** os resultados....Porém, nesse caso, é preciso pagar...

Também é possível, incluir um arquivo de um artigo em pdf e a ferramenta faz todas as análises desse artigo

The screenshot displays the SCISPACE interface. At the top, there's a search bar and navigation options like 'Pricing', 'Chat with PDF', and 'My Library'. The main area is divided into three columns: 'Files', 'Conclusions', and 'Methods Used'. The 'Files' column shows a document titled 'Aula 1 - Artigo 2 Mansouri and Momtaz 2025.p...'. The 'Conclusions' column lists key findings, and the 'Methods Used' column details the analytical techniques employed.

9. Definição da amostra

Num artigo de análise bibliométrica e revisão sistemática, os dados a serem analisados são os próprios artigos, relacionados ao tema de pesquisa de interesse. Logo, o primeiro passo consiste em identificar uma amostra inicial que deve ser reduzida a uma amostra final, a partir de determinados critérios. O sucesso na obtenção dessa amostra refere-se a inclusão das palavras-chaves mais adequadas.

Após a inclusão das palavras-chaves, são realizados filtros com critérios objetivos para exclusão de artigos nas próprias bases de artigos (WoS and Scopus) – ex: Language, Type, Period, Categories, etc. Além dessas exclusões, são definidos outros critérios mais subjetivos, considerando aspectos específicos de interesse da sua pesquisa.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 4: Nguyen, H. L., & Kanbach, D. K. (2024). Toward a view of integrating corporate sustainability into strategy: A systematic literature review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(2), 962-976. <https://doi.org/10.1002/csr.2611>

FIGURE 1 Structure of the systematic literature review approach.

Cada autor estabelece uma metodologia própria para definição da amostra final. A questão fundamental é que as metodologias ou critérios adotados sejam possíveis de serem replicados por outros pesquisadores.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 5: Clément, A., Robinot, E., & Trespeuch, L. (2023). The use of ESG scores in academic literature: A systematic literature review. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Ahead of print. <https://doi.org/10.1108/JEC-10-2022-0147>

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 6: Scorgie, D., Feng, Z., Paes, D., Parisi, F., Yiu, T. W., & Lovreglio, R. (2024). Virtual reality for safety training: A systematic literature review and meta-analysis. *Safety Science*, 171, 106372. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106372>

3.2. Identify the relevant works

The publications included in the systematic literature review were collected from Scopus and Web of Science, two world-leading scholarly databases. Scopus is the largest scientific literature database (Bar-Ilan, 2008), and Web of Science is another large database of peer-reviewed literature in science and engineering (Wuchty et al., 2007). The literature employs inconsistent terminology. For instance, different papers refer to virtual reality as VR, virtual environment, or virtual simulation. To achieve the broadest possible range of publication coverage, the search string used is as follows: “virtual reality” OR “virtual environment” OR “virtual simulation” OR “VR” AND training OR education AND safety. The searches yielded 1688 results, 867 from Scopus and 821 from Web of Science [...].

Fig. 1. Literature selection process.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 7: Jabbour, A.B.L.S., Frascareli, F.C.D.O., Gonzalez, E.D.S., & Jabbour, C.J.C. (2023). Are food supply chains taking advantage of the circular economy? A research agenda on tackling food waste based on Industry 4.0 technologies. *Production Planning & Control*, 34(10), 967-983. <https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1980903>

Figure 2. Search strategy for finding relevant articles. Source: The authors.

10. Acesso às bases de dados de artigos

Há duas principais bases de dados no Mackenzie para obtenção dessa amostra de artigos – Web of Science (WoS) e Scopus. Para acessar ambas, basta acessar à página principal do site do Mackenzie e seguir os seguintes passos:

Clicar em Biblioteca/Recursos de pesquisa/Portal da Capes

Clicar em periódicos: retângulo com barras verticais coloridas

Clicar em Acesso CAFe

Selecione a instituição UNIVERSIDADE PESBITERIANA MACKENZIE e em ENVIAR

Portal de Periódicos da CAPES

Você tem acesso ao conteúdo gratuito do Portal de Periódicos da CAPES

Acesso CAFE

Acesso CAFE

Publicado em 12/08/2020 19h41

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [e](#)

Esta opção permite o acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal de Periódicos da CAPES disponível para sua instituição. Este serviço é provido pelas instituições participantes, ou seja, o nome de usuário e senha para acesso devem ser verificados junto à equipe de TI ou de biblioteca de sua instituição.

Para utilizar a identificação por meio da CAFE, sua instituição deve aderir a esse serviço provido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Clique [aqui](#) para mais informações e acesse também o [Tutorial](#) para entender o passo a passo do acesso remoto.

cafe
comunidade
acadêmica federada

UPM - UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Enviar

Digitar seu número de matrícula/DRT (no campo de Login) e senha (a mesma do email do Mackenzie) e clicar em Entrar

Acesso pela instituição:

M Mackenzie

DRT/Matrícula

1122422

Senha

.....

Salvar meu login

Entrar

[Recuperar senha](#)

Clicar em Lista de bases e coleções

Logo abaixo de Olá, digitar Scopus OU Web of Science e clicar em Pesquisar

Clicar em disponibilidade

Lista de bases e coleções

www-periodicos-capes-gov-br.ez347-periodicos-capes.gov.br/index.php/acervo/lista-a-z-bases.html?q=Scopus

Portal de Periódicos da CAPES

3 resultados

Acesso aberto

Não

Sim

Tipo de base de dados

Revisado por pares

Áreas

Limpar filtros

Filtrar

BASE **1. SCOPUS (Elsevier)**

Scopus is a comprehensive scientific, medical, technical and social science database containing all relevant literature.

Reed Elsevier

Ver no editor

Disponibilidade

SCOPUS (Elsevier)

BASE **2. Scimago Journal and Country Rank – SJR**

... partir das informações contidas no banco de dados Scopus. Esses indicadores podem ser utilizados para avaliar e ... visibilidade dos periódicos constantes na base de dados Scopus a partir de 1996.

Lista de bases e coleções

www-periodicos-capes-gov-br.ez347-periodicos-capes.gov.br/index.php/acervo/lista-a-z-bases.html?q=WEB+OF+SCIENCE

Portal de Periódicos da CAPES

Seleção

Revisado por pares

Não

Áreas

Idioma

Editores

Limpar filtros

Filtrar

BASE **2. Web of Science - Coleção Principal (Clarivate Analytics / Thomson Reuters)**

Base multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais citados em suas respectivas áreas. É também um índice de citações, informando, para cada artigo, os documentos por ele citados e os documentos que o citaram. Possui hoje mais de 9.000 periódicos indexados. É composta por: ##Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): 1945 até o presente##Social Sciences Citation Index: 1956 até o presente##Arts and Humanities Citation Index: 1975 até o presente##A partir de 2012 o conteúdo foi ampliado ...

Clarivate Analytics

Ver no editor

Disponibilidade

Web of Science - Coleção Principal (Clarivate Analytics / Thomson Reuters)

BASE **3. Derwent Innovations Index - DII (Clarivate Analytics / Thomson Reuters)**

11. Dicas de como realizar as buscas das palavras-chave

- A pesquisa se inicia com a delimitação das keywords de busca;
- O uso de keywords adequadas é fundamental para a qualidade da busca e do trabalho!
- Considere as seguintes características para delimitar as keywords:
 - Uso de termos diferentes para o mesmo assunto a ser pesquisado;
 - Uso de termos que possam conter diferenças na forma de escrever. Ex: score(s)

- d. Deve-se utilizar os termos **BOOLEANOS** para combinação de palavras e expressões nas buscas. Os termos booleanos são palavras cujo objetivo é definir como deve ser a combinação de termos e expressões de uma pesquisa em um sistema de busca.
- e. Dois termos **BOOLEANOS**:
1. **AND / E** - Função de restringir a pesquisa, ou seja, os resultados devem apresentar um termo E o outro.
 2. **OR / OU** - Função de ampliar a pesquisa, ou seja, os resultados devem apresentar um termo OU o outro.
- f. Para as keywords de busca, asteriscos (*) e aspas (") podem ser utilizados da seguinte forma:
1. **Asteriscos (*)**
Função de buscar as palavras pela sua raiz, mas com diversos sufixos possíveis.
Exemplo:
score* incluirá tanto score quanto scoreS
 2. **Aspas (")**
Função de buscar expressões exatamente da forma como foram escritas.
Exemplo:
ESG score* - os resultados apresentarão trabalhos que possuem os termos "ESG" e "score*" separados.
"ESG score*" - os resultados apresentarão trabalhos que falam dos scores de ESG

12. Extração da amostra de artigos da base Scopus

No campo Article title, Abstract, Keywords, digitar as seguintes palavras-chave: ESG and "valuation" e clicar em Search

Start exploring

Documents Authors Researcher Discovery Organizations

Search within
Article title, Abstract, Keywords

Search documents *
ESG and "valuation"

+ Add search field Add date range Advanced document search >

Aplicar os seguintes filtros: i. Years – 2015 a 2024; ii. Subject Areas - Business, Management and Accounting AND Economics, Econometrics and Finance; iii. Document Type – Article; iv. Source type – Journal; v. Language – English → Clicar em Limit to → Total da amostra: **152 artigos**

Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: i. Clicar em All; ii. Clicar em Export; iii. Em File types, escolher BibTex; iv. Em What information do you want to export?, clicar em Select all information; v. Clicar em Export

Export 152 documents to BibTeX

What information do you want to export?

Citation information	Bibliographical information	Abstract & keywords	Funding details	Other information
<input checked="" type="checkbox"/> Author(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Affiliations	<input checked="" type="checkbox"/> Abstract	<input checked="" type="checkbox"/> Number	<input checked="" type="checkbox"/> Tradenames & manufacturers
<input checked="" type="checkbox"/> Document title	<input checked="" type="checkbox"/> Serial identifiers (e.g. ISSN)	<input checked="" type="checkbox"/> Author keywords	<input checked="" type="checkbox"/> Acronym	<input checked="" type="checkbox"/> Accession numbers & chemicals
<input checked="" type="checkbox"/> Year	<input checked="" type="checkbox"/> PubMed ID	<input checked="" type="checkbox"/> Indexed keywords	<input checked="" type="checkbox"/> Sponsor	<input checked="" type="checkbox"/> Conference information
<input checked="" type="checkbox"/> EID	<input checked="" type="checkbox"/> Publisher	<input checked="" type="checkbox"/> Editor(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Funding text	<input checked="" type="checkbox"/> Include references
<input checked="" type="checkbox"/> Source title	<input checked="" type="checkbox"/> Language of original document			
<input checked="" type="checkbox"/> Volume, issues, pages	<input checked="" type="checkbox"/> Correspondence address			
<input checked="" type="checkbox"/> Citation count	<input checked="" type="checkbox"/> Abbreviated source title			
<input checked="" type="checkbox"/> Source & document type				
<input checked="" type="checkbox"/> Publication stage				
<input checked="" type="checkbox"/> DOI				
<input checked="" type="checkbox"/> Open access				

Select all information Save as preference **Export**

O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\scopus.bib. Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\scopus.bib

13. Overview dos artigos no ambiente online da Scopus

Clicar em All e em Analyze results

The screenshot shows the Scopus search results page. At the top, there are navigation tabs: Documents, Preprints, Patents, Secondary documents, and Research data. Below this, it states "152 documents found". A red box highlights the "Analyze results" button. Below the search bar, there are options for "All", "Export", "Download", "Citation overview", and "More". There are also links for "Show all abstracts" and "Sort by Date (newest)". At the bottom, a table header is visible with columns: Document title, Authors, Source, Year, and Citations.

The screenshot shows the "Analyze search results" page in Scopus. It displays a table of document counts by year and a corresponding line graph. The search criteria are: TITLE-ABS-KEY (esg AND "valuation") AND PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2025 AND (LIMIT-TO (SUBAREA, "BUSINESS") OR LIMIT-TO (SUBAREA, "ECONOMICS")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, "j")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English")). The analysis range is set from 2015 to 2024.

Year	Documents
2024	59
2023	32
2022	23
2021	12
2020	7
2019	7
2018	6
2017	1
2016	3

Documents by year

The line graph shows the number of documents published each year from 2015 to 2024. The y-axis represents the number of documents (0 to 70), and the x-axis represents the year. The data points are: 2015 (3), 2016 (6), 2017 (1), 2018 (6), 2019 (7), 2020 (7), 2021 (12), 2022 (23), 2023 (32), and 2024 (59). The graph shows a clear upward trend, especially after 2020.

Analyze search results

14. Extração da amostra de artigos da base Web of Science (WoS)

No campo Tópico (Pesquisa o título, resumo, as palavras-chave do autor e o Keywords Plus), digitar as seguintes palavras-chave: ESG and valuation

The screenshot shows the Web of Science search page. The search bar contains the text "ESG and valuation". Below the search bar, there are options for "DOCUMENTS" and "RESEARCHERS". The "DOCUMENTS" tab is selected. The search results are currently empty. The interface includes a search bar, a search button, and a "Clear" button. The search bar also has a dropdown menu for "Topic" and a search history icon. The search bar also has a "Search" button and a "Clear" button. The search bar also has a "Search" button and a "Clear" button. The search bar also has a "Search" button and a "Clear" button.

Aplicar os seguintes filtros: i. Anos – 2015 a 2024; ii. Tipos de documento – Artigos; iii. Categorias da Web of Science – Business E Business Finance E Management E Economics; iv. Idiomas – English → Clicar em Refinar → Total da amostra: **160 artigos**

Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: i. Clicar em Add to Marked List; ii. Clicar em exportar - Escolher a opção BibTeX; iii. Clicar em Records from 1 to 160; iv. Em Record Content, escolher Full Record and Cited Reference; v. Clicar em Export.

Export Records to BibTeX File

Record Options

You have selected 50 results for export

All records on page

Records from: 1 to 160

No more than 500 records at a time

Record Content:

Full Record and Cited References

Export Cancel

O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\savedrecs.bib. Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\savedrecs.bib

15. Overview dos artigos no ambiente online da Web of Science (WoS)

Clicar em analisar resultados

Search > Results for ESG and valuati... > ... > Refine results for ESG and v... > Refine results for ESG and valuation (Topic) and 2015 or 2016 or 2017 or 201...

160 results from Web of Science Core Collection for:

ESG and valuation (Topic) [Copy query link](#)

+ Add Keywords Quick add keywords: < + security analysis and valuation + esg + esg controversies + esg investing + firm valuation + esg disclosure >

Refined By: Publication Years: 2015 or 2016 or 2017 or 2018 or 2019 or 2021 or 2022 or 2023 or 2024 or 2025 X Document Types: Article X Document Types: Article X

Web of Science Categories: Business Finance or Management or Business or Economics X Languages: English X Clear all

160 Documents You may also like... [Analyze Results](#) [Citation Report](#) [Create Alert](#)

Escolher o filtro de análise – ex: Categorias da Web of Science

Escolher o filtro de análise – ex: Títulos da publicação

Escolher o filtro de análise – ex: Autores

Escolher o filtro de análise – ex: Países/Regiões

Escolher o filtro de análise – ex: Objetivos de desenvolvimento sustentável

16. Instalação do software R

Baixe e instale a versão mais recente do R, clicando em <https://cran.r-project.org>

a. Clicar em Download R for Windows

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux \(Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu\)](#)
- [Download R for macOS](#)
- [Download R for Windows](#)

R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

b. Clicar em Install R for the first time

R for Windows

Subdirectories:

base	Binaries for base distribution. This is what you want to install R for the first time .
contrib	Binaries of contributed CRAN packages (for R >= 4.0.x).
old contrib	Binaries of contributed CRAN packages for outdated versions of R (for R < 4.0.x).
Rtools	Tools to build R and R packages. This is what you want to build your own packages on Windows, or to build R itself.

Please do not submit binaries to CRAN. Package developers might want to contact Uwe Ligges directly in case of questions / suggestions related to Windows binaries.

You may also want to read the [R FAQ](#) and [R for Windows FAQ](#).

Note: CRAN does some checks on these binaries for viruses, but cannot give guarantees. Use the normal precautions with downloaded executables.

c. Clicar em Download R-4.4.2 for Windows (83 megabytes, 64 bit)

R-4.4.2 for Windows

[Download R-4.4.2 for Windows](#) (83 megabytes, 64 bit)

[README on the Windows binary distribution](#)

[New features in this version](#)

This build requires UCRT, which is part of Windows since Windows 10 and Windows Server 2016. On older systems, UCRT has to be installed manually from [here](#).

If you want to double-check that the package you have downloaded matches the package distributed by CRAN, you can compare the [md5sum](#) of the .exe to the [fingerprint](#) on the master server.

17. Exclusão de artigos duplicados - Scopus e Web of Science – no R

a. Passo 1 - Instalação dos pacotes básicos do R e Bibliometrix

```
install.packages("openxlsx")
```

Obs: Se o sistema perguntar: Would you like to use a personal library instead? Clique em YES e depois escolha a opção Brazil (SP 1) [https] e Clique em OK

```
install.packages("bibliometrix")
```

```
library("bibliometrix")
```


b. Passo 2 - Consolidação das bases de dados no R

```
file <- c("scopus.bib")
M <- convert2df(file, dbsource = "scopus", format = "bibtex")
```

```
file <- c("savedrecs.bib")
W <- convert2df(file, dbsource = 'wos', format = "bibtex")
```

c. Passo 3 - Exclusão dos artigos duplicados no R e download do arquivo final - em .xlsx

```
Database <- mergeDbSources(M, W, remove.duplicated = TRUE)
View(Database)
dim(Database)
```

```
library(openxlsx)
```

```
write.xlsx(Database, file = "Database.xlsx")
```


Obs: No seu diretório `C:\Users\SEU NOME\Documentos`, devem aparecer três arquivos, sendo:

Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Database.xlsx	✓	24/02/2025 19:24	Planilha do Micros...	496 KB
savedrecs.bib	✓	24/02/2025 17:58	Arquivo BIB	1.375 KB
scopus.bib	✓	24/02/2025 17:47	Arquivo BIB	396 KB

d. Passo 4 – Acesso ao Biblioshiny no ambiente web a partir do R

Obs: O arquivo Database.xlsx será salvo em C:/Usuários/SEU NOME/Documentos

biblioshiny()

Obs: Deve abrir a seguinte página no seu ambiente web:

```
R Console

Generating affiliation field tag AU_UN from CI: Done!

> file <- c("savedrecs.bib")
> W <- convert2df(file, dbsource = 'wos', format = "bibtex")

Converting your wos collection into a bibliographic dataframe
Done!

Generating affiliation field tag AU_UN from CI: Done!

> Database<-mergeDbSources(M,W, remove.duplicated = TRUE)

106 duplicated documents have been removed
> View (Database)
> dim(Database)
[1] 205 54
>
> library(openxlsx)
> write.xlsx(Database, file = "Database.xlsx")
> biblioshiny()
```


Referências

Chueke, G. V., & Amatucci, M. (2022). Métodos de sistematização de literatura em estudos científicos: bibliometria, meta-análise e revisão sistemática. *Internext*, 17(2), 284-292. <https://doi.org/10.18568/internext.v17i2.704>

Chung, S., Moon, S., Kim, J., Kim, J., Lim, S., & Chi, S. (2023). Comparing natural language processing (NLP) applications in construction and computer science using preferred reporting items for systematic reviews (PRISMA). *Automation in Construction*, 154, 105020. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105020>

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.07>

Kandakoglu, A., Frini, A., & Amor, S.B. (2019). Multicriteria decision making for sustainable development: A systematic review. *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*, 26(5-6), 202-251. <https://doi.org/10.1002/mcda.1682>

Marques, I. C. P., Leitao, J., Ferreira, J., & Cavalcanti, A. (2023). The socioemotional wealth of leaders in family firm succession and corporate governance processes: A systematic literature review. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 29(1), 268-295. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-01-2022-0092>

Marzi, G., Balzano, M., Caputo, A., & Pellegrini, M. M. (2024). Guidelines for Bibliometric-Systematic Literature Reviews: 10 steps to combine analysis, synthesis and theory development. *International Journal of Management Reviews*, 27(1), 81-103. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12381>

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *International Journal of Surgery*, 8(5), 336-341. <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2010.02.007>

Mukherjee, D., Lim, W. M., Kumar, S., & Donthu, N. (2022). Guidelines for advancing theory and practice through bibliometric research. *Journal of Business Research*, 148, 101-115. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.042>

Paul, J., Lim, W. M., O’Cass, A., Hao, A. W., & Bresciani, S. (2021). Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR). *International Journal of Consumer Studies*, 45(4), O1-O16. <https://doi.org/10.1111/ijcs.126>

Passas, I. (2024). Bibliometric analysis: The main steps. *Encyclopedia*, 4(2), 1014–1025. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia4020065>

Qiu, B., Zhang, Y., Shen, H., Zhou, J., & Chu, L. (2023). Ergonomic researches in agricultural machinery-a systematic review using the PRISMA method. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 95, 103446. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2023.10344>